

TERMÉKKATALÓGUS

A TELL cégcsoport a hazai és nemzetközi biztonságtechnikai piac meghatározó szereplőjeként a távfelügyelet, ellenőrzés és logisztika területén kínál innovatív termékeket és szolgáltatásokat.

Jelenleg mintegy 100 kollégával négy magyarországi és egy romániai helyszínen vagyunk jelen.

Termékeink ma már több mint 30 országban, a magán- és a vállalati szférában egyaránt megtalálhatóak. Kínálatunk kiterjed a távfelügyeleti szolgáltatás ellátásához szükséges összes elemre, a végponti eszközöktől a fogadó szoftverig. Emellett átfogó megoldásokkal szolgálunk a kapuvezérlés és a járműkövetés terén jelentkező kihívásokra is.

Hiszünk abban, hogy partnereink egyedi igényeinek megvalósítása, a rugalmas technikai támogatás és termékeink folyamatos fejlesztése a hosszú távú együttműködés kulcsa.

GSM-KOMMUNIKÁTOROK

Compact GSM II	4
ecoLINE GSM II	4

2G/4G/IP-KOMMUNIKÁTOROK

Adapter2	5
Adapter2 PRO	5
Dualcom SIA IP	6
Dualcom SIA IP KIT	6
DUALCOM EXT24-D	6
ecoLINE SIA IP	7
ecoLINE PRO	7
IP Bridge	8
IP Bridge PRO	8
Pager4	9
Pager4 PRO	9
Pager7	10
Pager8	10

KAPUAUTOMATIZÁLÁS

Gate Control 20	11
Gate Control PRO 20	11
Gate Control BASE 1000	12
Gate Control PRO 1000	12

IP-ALAPÚ
TÁVFELÜGYELETI
VEVŐEGYSÉGEK

TELLMon	13
Quectel EC25 Mini PCIe 4G modem	13

TÁVFELÜGYELETI
SZOFTVEREK

TMS LIGHT	14
TMS PRO	14
AlarmTrack	15
IP-kamera kereső	15

SZEMÉLYFELÜGYELETI
RENDSZER

easyAID Monitoring	16
easyAID Mobile	16
easyAID GSM	17
easyAID IQRF pánikgomb	17

GPS-ALAPÚ
JÁRMŰKÖVETŐ
RENDSZER

easyTRACK II BASE	18
easyTRACK II FULL	19
CAN adapter	19
Diesel Sensor	20
easyFCL	20
easyRFID	21
easyTEMP	21
easyRPM Monitor II	22
HUGO Display	22
Tachograph reader	22

TÁPEGYSÉGEK

TT25VA-12V5	23
TT40VA-12V5	23
TT40VA-16VAC/24VDC	23

KIEGÉSZÍTŐK

GSM 2J-300 antenna	24
e-Shift Level Szintillesztő	24
e-Shift-D kábel	24
e-Shift-PAR kábel	25
e-Shift-PRE kábel	25
USB A-B kábel	25
Sorkapocs-csatlakozó	25
INT-1W 1-Wire	25
easyTEMP Compact	26
easyTEMP Pager8	26

MOBILTELEFON-
ALKALMAZÁSOK

TELL Control Center	27
Gate Control PRO	27
ecoLINE PRO	27
TELL Pager Control	27
easyAID	28
easyTRACK	28
easyTRACK DRIVER	28

GSM-KOMMUNIKÁTOROK

COMPACT GSM II

Kontaktsvezérelt kommunikátor, amely alkalmazható riasztóközpontok kiegészítő átjelzőjeként, kapcsolók állapotának átjelzésére hívással és SMS-üzenettel, valamint távoli relévezérlésre. Ingyenes kapunyitó funkció, opcionális hőmérsékletmérés és vezérlési funkció.

Fő jellemzők

- GSM-kommunikáció
- 2 NO/NC kontaktsbemenet
- 2 NO relékimenet
- Hőmérséklet-érzékelő (easyTEMP Compact) csatlakoztatási lehetőség
- Programozás szoftverrel USB-n, modemes kapcsolaton keresztül és SMS-ben
- Jelentés távfelügyeletre Contact-ID formátumban
- SMS-küldés beállítható szöveggel
- Események:
 - riasztás a 2 bemenetről
 - hőmérsékletátlérérték-riasztások (opcionális)
 - hőmérséklet-érzékelő felügyelet (opcionális)
 - alacsony tápfeszültség jelzése
 - periodikus teszjtjelentés
- Relékimenet vezérlése (monostabil/bistabil):
 - bemeneti esemény által
 - ingyenes telefonhívással
 - hőmérsékleti esemény által (opcionális)
- Autóriasztó illesztés (szabályos ütemben érkező impulzusok figyelése)

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

ECOLINE GSM II

Riasztóközpontok távfelügyeleti kommunikátora, amely használható univerzális GSM-illesztőként riasztórendszerekhez, GSM-vonalszimulátorként, valamint vezetékes telefonvonal helyettesítésére.

Fő jellemzők:

- GSM-kommunikáció
- 1 telefonvonal-kimenet
- Beérkező SMS-üzenetek továbbítása
- Nyomógomb a GSM-térőrő lekérdezéséhez

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

ADAPTER2

Az adapter segítségével olyan helyre is telepíthető riasztórendszer, ahol nincs vezetékes telefonvonal kiépítve, de igény van távfelügyeletre történő bejelzésre.

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G/WiFi adatátvitel
- Telefonvonal-emulátor
- USB, IP programozhatóság
- TEX, TELLMon, SIA IP protokoll támogatása
- 4 konfigurálható NO/NC bemenet
- 1 NO relés kimenet, esemény által vezérelhető
- Átjelzés egyidejűleg akár 4 távfelügyeleti vevőre
- Távoli firmware-frissítés
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact-ID kód minden bemenethez és szervizeseményhez
- Részletes eseménynapló
- Transzparens soros port kezelése

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

ADAPTER2 **PRO**

Az alapmodell funkcióin túlmenően a PRO változat mobilalkalmazással rendelkező, IP-kamera támogatást, e-mail- és push-küldést tartalmazó verzió.

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G/WiFi adatátvitel
- Telefonvonal-emulátor
- USB, IP programozhatóság
- TEX, TELLMon, SIA IP protokoll támogatása
- 4 konfigurálható NO/NC bemenet
- 1 NO relés kimenet, esemény által vezérelhető
- Átjelzés egyidejűleg akár 4 távfelügyeleti vevőre
- Távoli firmware-frissítés
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact-ID kód minden bemenethez és szervizeseményhez
- Részletes eseménynapló
- E-mail-küldés
- Push-értesítés
- IP-kamera-támogatás
- Multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)
- Transzparens soros port kezelése

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

DUALCOM SIA IP

Tűzjelző központok távfelügyeleti kommunikátora, amely a bemeneti kontaktusok jelzéseit SIA DC-09, TELLMon vagy TEX-MVP formátumra konvertálja és mobilhálózaton létrehozott IP-csatornán továbbítja a távfelügyeleti vevőegységnek.

Bármilyen központhoz használható, amely kontaktuskimenetekkel rendelkezik, vagy relé segítségével a kontaktuskimenet megoldható. A modul segítségével a bemeneti jelzések mobilinterneten keresztül jutnak el a távfelügyelet IP-vevőegységéhez.

A termék a duplikált telefonmodul alkalmazásával kiemelt biztonsági szintet garatál, ezért alkalmas nagy kockázatú átjelzési feladatok ellátására (pl. tűzesemény átjelzése).

Fő jellemzők:

- Kontaktusvezérelt kommunikátor
- 4G/3G/2G kommunikáció
- SIA DC-09, TELLMon és TEX-MVP protokoll
- Két független modem párhuzamos használata
- Közvetlen kommunikáció a vevőegységgel
- Átjelzés akár 4 IP-címmel, ami hálózatonként két elsődleges IP-címet jelent
- 6 NO/NC/EOL kontaktusbemenet
- 6 konfigurálható relékimenet
- Automatikus átviteliút-ellenőrzés beállítható tesztjelentésküldésgyakorisággal
- Nincs szükség központi szerverre, csak egy végponti IP-vevőegységre internetkapcsolattal. A modul a TELLMon, TEX-MVP és SIA DC-09 protokollokkal kompatibilis vevőegységekkel működik
- Események szétválasztásának lehetősége (például riasztási események küldése csak a riasztási távfelügyeletre, műszaki események küldése csak a műszaki távfelügyeletre)

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G

DUALCOM SIA IP KIT

DUALCOM SIA IP fémdobozban, TT25VA-12V5 tápegységgel.

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G

DUALCOM EXT24-D

24 bemenetes bővítőmodul DUALCOM SIA IP termékhez.

KOMPATIBILITÁS

ECOLINE SIA IP

Riasztóközpontok távfelügyeleti kommunikátora, amely a DTMF-alapú Contact-ID jelzéseket SIA DC-09 formátumra konvertálja és IP-csatornán keresztül továbbítja a távfelügyeleti vevőegység felé.

Bármilyen riasztóközponthoz használható, amely képes vezetékes telefonvonalon távfelügyeletre jelzést küldeni Contact-ID-formátummal.

Nincs szükség központi szerverre, csak egy végponti IP-vevőegységre internetkapcsolattal. Az adapter olyan távfelügyeleti vevőegységekkel képes kommunikálni, amelyek támogatják a SIA DC-09 protokollt.

Fő jellemzők:

- GPRS/IP-, GSM-kommunikáció
- Közvetlen IP-kommunikáció TELLMon- és SIA DC-09-kompatibilis vevőegységekkel
- Közvetlen kommunikáció DTMF-vevőegységekkel tartalék GSM-híváson keresztül
- SIA DC-09 és TELLMon protokoll
- 1 telefonvonal-kimenet
- Beérkező SMS-üzenetek továbbítása
- A programozószoftvert a beépített USB-háttértároló tartalmazza
- Az IP-címek és egyéb beállítások PC-vel és SMS-sel is módosíthatóak

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

ECOLINE PRO

Univerzális kommunikátor riasztórendszerekhez, mobilinterneten keresztül történő átjelzési lehetőséggel távfelügyeletre, valamint Push-üzenettel történő, telepítő vagy távfelügyelet által engedélyezhető felhasználói értesítésküldéssel.

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G adatátvitel
- Telefonvonal-emulátor
- USB, IP programozhatóság
- TEX, TELLMon, SIA DC-09 protokoll támogatása
- 4 konfigurálható NO/NC bemenet
- 1 NO relés kimenet, mobilalkalmazásból vezérelhető
- Átjelzés 1 elsődleges vagy 1 tartalék vevőegységre
- Távoli firmware-frissítés
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact-ID eseménykód minden bemenethez
- Részletes eseménynapló
- Transzparens soros port kezelése

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

4G

IP BRIDGE

Komplex kommunikátor, amely megoldást jelent riasztórendszerek távfelügyeletre történő illesztésére, használható önálló átjelzőként, vagy akár IP-alapú vezérlőmodulként, valamint lehetőséget nyújt riasztórendszerek távprogramozására és RS232 interfésszel rendelkező eszközök közötti kommunikáció biztosítására interneten keresztül.

Fő jellemzők:

- Szimulált telefonvonal-kimenet
- 6 db NO/NC (konfigurálható) kontaktusbemenet
- 6 db NO (alaphelyzetben nyitott) relés kimenet
- 1 db RS232 bemenet
- 1 db Ethernet csatlakozó
- 1 USB host
- 3G/4G modem (termékváltozattól függően)
- Vezetékes internet / 3G-alapú / 4G-alapú IP-kommunikáció
- TEX / TELLMon / SIA DC-09 protokoll támogatása
- Transzparens soros port kezelése
- E-mail-küldés
- Radius szerver kezelés
- NTP szerver kezelés
- HTTP/HTTPS kapcsolat
- Beépített webszerver a konfiguráláshoz

TERMÉKVÁLTOZATOK

4G ETHERNET

IP BRIDGE PRO

Az alapmodell funkcióin túlmenően a PRO változat alkalmazható informatikai rendszerekben routerfelügyelet ellátására, vagy akár IP-alapú vezérlőmodulként IP-kamera-támogatással.

TERMÉKVÁLTOZATOK

4G ETHERNET

PAGER4

Kontaktusvezérelt kommunikátor, amely alkalmazható kiegészítő átjelzőként riasztóközpontok mellé, önálló GSM-átjelzőként, 4/6 zónás önálló riasztóközpontként élesítés és hatástalanítás lehetőségével.

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G/WiFi adatátvitel
- 4/6 konfigurálható NO/NC zónabemenet
- 2/1 NO relékimenet: esemény által és távolról is vezérelhető
- SMS-küldés konfigurálható üzenettel akár 10 telefonszámra
- Hanghívás akár 10 telefonszámra, 15 rögzíthető, egyenként 10 másodperces hangüzenettel
- Bővített szervizesemény-készlet
- Jelentésküldés távfelügyeletre interneten keresztül akár 4 IP-címre SIA IP DC-09, TELLMon vagy TEX protokollal
- Esemény távfelügyeletre történő bejelzése akár 10 különböző - az értesítési csatornák prioritását rögzítő - értesítési sablon alapján
- Konfigurálható Contact-ID eseménykódok minden egyes eseményhez, partíció és zónaszám beállításának lehetőségével
- Kimenetvezérlés konfigurálható minden egyes eseményhez többféle vezérlési móddal

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

PAGER4 PRO

Az alapmodell funkcióin túlmenően a PRO változat mobilalkalmazással rendelkező, IP-kamera-támogatást, e-mail- és push-küldést tartalmazó verzió.

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

PAGER7

A Pager7 a kontaktusvezérelt kommunikátorok új generációja, aktív munkaasztal összeállítási lehetőséggel és szabadon konfigurálható esemény-művelet rendszerrel. A Pager7 alkalmazható önálló riasztóközpontként, őrzési feladatok biztosítására kamerás megfigyelési lehetőséggel, riasztóközpontok kiegészítő átjelzőjeként, továbbá épületgépészet és mezőgazdaság területén is (szenzor-információ alapján történő vezérlésre).

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G kommunikáció
- TELLMon / SIA DC-09 protokoll támogatása
- 4/6 konfigurálható NO/NC zónabemenet
- 2/1 NO relékimenet: esemény által és távolról is vezérelhető
- Önálló riasztó funkció (élesítés, hatástalanítás, ki- és belépési késleltetés, 24 órás zónák, bemeneti érzékenység állítás)
- Tetszőlegesen konfigurálható Contact-ID eseménykód minden bemenethez és saját eseményhez
- E-mail-küldés
- Szabadon beállítható esemény-művelet párok
- Tetszés szerint konfigurálható aktív munkaasztal, aktív csempékkel
- Biztonsági kamerák zónákhoz társítása és riasztási eseménykor a zónához tartozó kameraképek megjelenítése, a képek rögzítése
- Multiplatform alkalmazás (Windows, Linux, MacOS)
- Multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)

TERMÉKVÁLTOZATOK

4G

PAGER8

Kontaktusvezérelt kommunikátor regiszter funkcióval (és/vagy kapcsolat lehetősége), amely alkalmazható önálló riasztóközpontként, őrzési feladatok biztosítására kamerás megfigyelési lehetőséggel, riasztóközpontok kiegészítő átjelzőjeként, valamint épületgépészet és mezőgazdaság területén (szenzor-információ alapján történő vezérlésre).

Fő jellemzők:

- 2G/3G/4G kommunikáció
- TELLMon / SIA DC-09 protokoll támogatása
- 6 konfigurálható NO/NC/DEOL zónabemenet
- 6 virtuális bemenet szenzorok (hőmérséklet-érzékelők) fogadására (RS232 soros port)
- 4 Latch (öntartó) relékimenet NO/NC/COM kivezetéssel
- 8 regiszter kezelése (összetett logikai rendszer)
- Önálló riasztó funkció
- Push-értesítés küldés
- E-mail-küldés
- 16 IP-kamera kezelése (URL továbbítás a mobilalkalmazás felé)
- Szabadon beállítható esemény-művelet párok
- Tetszés szerint konfigurálható aktív munkaasztal, aktív csempékkel
- Multiplatform alkalmazás (Windows, Linux, MacOS)
- Multiplatform mobilalkalmazás (iOS, Android)

TERMÉKVÁLTOZATOK

4G

KAPUAUTOMATIZÁLÁS

GATE CONTROL 20

Elektromos kapuk, garázs kapuk, sorompók vezérlése mobiltelefonról, külön távirányító nélkül. Nincs rádiós interferencia, véletlenül kinyílt kapu. 20 felhasználó rögzítésének lehetősége. Nincs távolsági korlát!

Fő jellemzők:

- Elektromos kapu, sorompó, vagy egyéb vezérelhető elektromos berendezés távvezérlése ingyenes GSM-hívással
- 2 kapu külön történő vezérlése, hívószám-azonosítással és hívószám küldésének tiltásával
- 20 felhasználó rögzítésének lehetősége
- Kapuvezérlő hibajelzéseinek vagy egyéb kontaktuseseményeinek továbbítása SMS-ben a 2 kontaktusbemenet által
- SMS-korlátozás
- Bejövő SMS-üzenetek továbbítása (feltöltős kártyával történő üzemeltetéshez)
- Programozás és állapotlekérdezés SMS-üzenettel

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

GATE CONTROL **PRO** 20

Elektromos kapuk, garázs kapuk, sorompók vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással vagy GSM-hívással. Végálláskapcsolók alkalmazásával a kapu nyitott, illetve zárt állapota ellenőrizhető a mobilalkalmazásban, valamint SMS-ben vagy Push-üzenettel jelzi, ha nyitva marad a kapu vagy nem záródik be. 20 felhasználó rögzítésének lehetősége, jogosultságok megadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1200 esemény tárolása a felhasználó és a vezérlés időpontjának azonosításával. Nincs távolsági korlát!

Fő jellemzők:

- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással vagy GSM-hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 20 felhasználós változat
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése a mobilalkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben vagy hívással
- Kapucsengő átjelzése mobiltelefonra
- ONVIF-kamera támogatás, kamerakép megjelenítése a mobilalkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható ütemezett vezérlések
- Eseménynapló és jelentések küldése e-mailben

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

GATE CONTROL BASE 1000

Mobiltelefonról vezérelhető, külön távirányító nélkül. Nincs rádiós interferencia, véletlenül kinyílt kapu. 1000 felhasználó rögzítésének lehetősége, jogosultságok megadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1200 esemény tárolása a felhasználó és a nyitás időpontjának azonosításával. Az eseménynapló távolról is letölthető (interneten keresztül), elektronikusán tárolható, nyomtatható. SMS-ben jelzi és naplózza, ha nyitva maradt a kapu vagy letakarták a fotocellát (opcionális). Nincs távolsági korlát!

Fő jellemzők:

- Elektromos kapu, sorompó nyitás- és zárásvezérlése hívószám-azonosítással, ingyenes GSM-hívással
- A kapu működési rendellenességeinek jelzése SMS-ben:
 - fotocella-kitakarás
 - sorompóház-feltörés
 - sorompókar- vagy kapuberagadás
- A vezérlést (nyitás / zárás) csak jogosult, az eszköz által ismert hívószámok kezdeményezhetik, vagy korlátlanul bármilyen hívószám, a beállítástól függően
- Választható vezérlési mód kaputípustól függően

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G

GATE CONTROL **PRO** 1000

Elektromos kapuk, garázkapuk, sorompók vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással vagy GSM-hívással. Végálláskapcsolók alkalmazásával a kapu nyitott, illetve zárt állapota ellenőrizhető a mobilalkalmazásban, valamint SMS-ben vagy Push-üzenettel jelzi, ha nyitva marad a kapu, vagy nem záródik be. 1000 felhasználó rögzítésének lehetősége jogosultságok megadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül). 1200 esemény tárolása a felhasználó és a vezérlés időpontjának azonosításával. Nincs távolsági korlát!

Fő jellemzők:

- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül mobilalkalmazással, vagy GSM-hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 1000 felhasználós változat
- Akár 2000 mobil eszköz hozzárendelésének lehetősége
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése a mobilalkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben vagy hívással
- Kapucsengető átjelzése mobiltelefonra
- ONVIF-kamera támogatás, kamerakép megjelenítése a mobilalkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható ütemezett vezérlések
- Eseménynapló és jelentések küldése e-mailben

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G 4G Wi-Fi

IP-ALAPÚ TÁVFELÜGYELETI VEVŐEGYSÉGEK

TELLMON

Távfelügyeleti IP-vevőegység TELL gyártmányú IP-kommunikátorok jelzéseinek fogadására.

Fő jellemzők:

- Önálló távfelügyeleti vevő
- Támogatott kommunikációs protokollok: TELLMon, TEX
- Opcionális 3G vagy 4G modem (közvetlen, zárt APN-kapcsolat a kommunikátorokkal)
- Megbízható, stabil Linux alapú operációs rendszer
- Soros porti adattovábbító funkció: meglévő rendszerbe kapcsolás esetén a rákapcsolt egyéb vevők jelzését képes átjuttatni a távfelügyeleti program felé (transzparens jeléstovábbítással)
- Egyszerű, letisztult, távolról is elérhető grafikus felület a beállításhoz és az állapotfigyeléshez
- Egyszerre akár 500 db kommunikátor jelzésének továbbítására alkalmas
- Kompakt, halk, strapabíró, alacsony fogyasztású

TERMÉKVÁLTOZATOK

4G

LAN

QUECTEL EC25 MINI PCIe 4G MODEM

Mini PCIe 4G modem TELLMon vevőegységhez.

Tartozékok: kábellel és csatlakozóval ellátott antenna.

KOMPATIBILITÁS

TMS LIGHT

Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver, amely egyszerre egy számítógépen futtatható. Korszerű és megbízható, modulok felépítésű.

Fő jellemzők:

- Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver
- Korszerű, megbízható és magas biztonságú, modulok felépítés
- Sokrétű és kiterjedt funkciók

Bővítési lehetőségek:

- E-mail modul (kezdeményezett vagy automatikus e-mail-küldés)
- SMS modul (automatikus SMS-küldés esemény hatására)
- WebReport modul (eseménynapló megtekintése interneten keresztül)

Rendszermodulok:

- Adminisztrációs modul
- Operátori modul
- Adatkezelő modul
- Mentést végző modul
- Paraméterkezelő modul
- Térképgenerátor

- Analóg tárcsázómodul (telefonhívás indítása kattintással)
- VoIP tárcsázómodul (VoIP telefonhívás indítása kattintással)

TMS PRO

Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver, amely egyszerre több számítógépen futtatható. Egyes modulok más-más PC-ken is futhatnak. Korszerű és megbízható, modulok felépítésű.

Fő jellemzők:

- Több számítógépen futtatható verzió, az egyes modulok más-más PC-ken is futhatnak
- Komplex, bővíthető távfelügyeleti szoftver
- Korszerű, megbízható és magas biztonságú, modulok felépítés
- Sokrétű és kiterjedt funkciók

Bővítési lehetőségek:

- E-mail modul (kezdeményezett vagy automatikus e-mail-küldés)
- SMS modul (automatikus SMS-küldés esemény hatására)
- WebReport modul (eseménynapló megtekintése interneten keresztül)

Rendszermodulok:

- Adminisztrációs modul
- Operátori modul
- Adatkezelő modul
- Mentést végző modul
- Paraméterkezelő modul
- Térképgenerátor
- Távoli adatmegjelenítő modul
- Adatbázisszerver-ellenőrző modul

- Analóg tárcsázómodul (telefonhívás indítása kattintással)
- VoIP tárcsázómodul (VoIP telefonhívás indítása kattintással)

ALARMTRACK

Távfelügyeleti események valós idejű továbbítása mobilszközre. Kiegészítő interfész TMS rendszerhez. Mobilalkalmazás a kivonulószolgálat munkájának segítésére. Riasztás adatainak továbbítása a kivonulószolgálat részére. Helyszín címadatainak átadása navigációs alkalmazás felé. Automatikus értesítés TMS rendszeren keresztül. Naplózott visszajelzési lehetőség.

KOMPATIBILITÁS

IP-KAMERA KERESŐ

Adott hálózaton elhelyezkedő IP-kamerák megtalálását segítő alkalmazás, amely a kamerák és a TELL eszköz összehangolásának megkönnyítésére hivatott.

Fő jellemzők:

- Kamera profilbeállítások felismerése
- Elérhető élőképek és állóképek URL-ek kinyerése
- Autentikációkezelés
- Interfészek kezelése
- IPV4/IPV6 támogatás

Támogatott operációs rendszerek:

- Windows 64-bit
- MacOS
- Linux Ubuntu/Debian

← INTERFÉSZEK (Távoli lista)

Interfész: eth0 MAC: 01:02:03:0a:0b:0c

IPv4: 192.168.1.108
 IPv6: fe80:a0027ff:fe4e:66a1

KAMERÁK KERESÉSE

Interfész: eth1 MAC: 01:02:03:0a:0b:0c

IPv4: 192.168.1.109
 IPv6: fe80:a0027ff:fe4e:66a2

KAMERÁK KERESÉSE

KAMERÁK Interfész: eth0 IPv4: fe80:a0027ff:fe4e:66a1

IP: 192.168.1.136	Protokoll: IPV4/IPV6	TLS támogatás: ❌	Média elérhető: ✅	Publikus: 🔒					
Profilfüggő paraméterek									
No.	Profil név	1x Snapshot	Snapshot URL	1x Stream	Stream URL	Felbontás	FPS	Kódolás	Minőség
1	MAIN	✅	http://192.168.1.136	✅	http://192.168.1.136	1920x1080	30	MPEG2	High
2	Profil_02	❌	http://192.168.1.136	❌	http://192.168.1.136	1280x720	25	MPEG2	Low
3	Profil_03	✅	http://192.168.1.136	✅	http://192.168.1.136	1920x1080	30	MPEG2	High
4	Profil_04	✅	http://192.168.1.136	❌	http://192.168.1.136	1280x720	24	JPEG	Medium

IP: 192.168.1.137 Protokoll: IPV4 TLS támogatás: ❌ Média elérhető: ✅ Publikus: 🔒

Profilfüggő paraméterek

SZEMÉLYFELÜGYELETI RENDSZER

EASYAID MONITORING

Általános vészhelyzetjelző eszköz. Baleset, támadás vagy rosszullét – egyszerű gombnyomással történő – jelzése a diszpécserközpontba vagy távfelügyeletre. A nyakba akasztható pánikgomb lehetőséget biztosít a gondozott szabad mozgására hatótávolságon belül. Az előre rögzíthető emlékeztetők segítségével elősegíthető a gondozott gyógyszeres kezelése. A távfelügyelet azonnal tájékozódhat a gondozott állapotáról beszédhíváson keresztül. A készülék egyszerűen kezelhető, kifejezetten idősek számára, vészhelyzetben való használatra tervezett. A készülék 2 db RF vészjeladó használatát támogatja (csomag tartalma: 1 db).

Fő jellemzők:

- Gombnyomásra riasztás küldése diszpécserközpontba
- Automatikus hívásfogadás és kihangosítás
- Hangfelvételek lejátszása napi emlékeztetőként
- Riasztás távfelügyeletre hőmérsékleti küszöbérték elérésekor
- Gondozói látogatás jelzése távfelügyeletre
- Nyakba akasztható pánikgomb
- Digitális kijelző, óra

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

EASYAID MOBILE

Mobilalkalmazással rendelkező személyfelügyeleti rendszerünk, az easyAID, három részből áll: IQRF pánikjeladó, easyAID bázisállomás, valamint a hozzá tartozó mobilalkalmazás.

Működés közben a pánikjeladóról érkező jelzéseket a bázisállomás továbbítja a mobilalkalmazás felé push-üzenet vagy tartalék SMS formájában. A termék kialakításában nagy hangsúlyt kapott az egyszerűség, amely a telepítés és a használat során egyaránt megmutatkozik.

EASYAID GSM

Általános vészhelyzetjelző eszköz. Baleset, támadás vagy rosszullet – egyszerű gombnyomással történő – jelzése SMS-ben vagy hívással. A nyakba akasztható pánikgomb lehetőséget biztosít a gondozott szabad mozgására hatótávolságon belül. Az előre rögzíthető emlékeztetők segítségével elősegíthető a gondozott gyógyszeres kezelése. Beszédhíváson keresztül a gondozott állapotáról azonnal tájékozódhatunk. A készülék egyszerűen kezelhető, kifejezetten idősek számára, vészhelyzetben való használatra tervezett. **A készülék 2 db RF vészjeladó használatát támogatja (csomag tartalma: 1 db).**

Fő jellemzők:

- Gombnyomásra telefonhívás indítása és/vagy SMS-küldés
- Automatikus hívásfogadás és kihangosítás
- Gyorshívás funkció
- Hangfelvételek lejátszása napi emlékeztetőként
- Hanghívás és SMS-küldés hőmérsékleti küszöbérték elérésekor
- Gondozói látogatás jelzése hanghívással vagy SMS-ben
- Nyakba akasztható pánikgomb
- Digitális kijelző, óra

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

EASYAID IQRF PÁNIKGOMB

Az easyAID IQRF pánikjeladó idős, beteg, illetve különleges igényű emberek számára készült, ezért kialakításánál az egyszerűsége törekedtünk. A pánikjeladó a piros nyomógomb megnyomásával lép működésbe, aminek hatására a távfelügyeletre, a mobilalkalmazásra, vagy hívással/SMS-sel a hozzátartozó telefonjára továbbítja a jelzést, a bázisállomás változatától függően. Egy easyAID eszközzel egyszerre akár két hozzátartozójáról is gondoskodhat, ugyanis bázisállomásonként két pánikjeladót alkalmazhat.

KOMPATIBILITÁS

GPS-ALAPÚ JÁRMŰKÖVETŐ RENDSZER

EASYTRACK II BASE

E-útdíj bevallásra alkalmas gépjármű-nyomkövető eszköz beépített GPS-vevőegységgel, amely által a rendszerben lehetőség van többek között kimutatások, grafikonok elkészítésére, járműpozíció, nyomvonal és megállási pontok megtekintésére térképes felületen, riasztások és értesítések generálására konfigurálható feltételrendszer alapján, így nélkülözhetetlen eleme a járműkövetésnek és flottamenedzsmentnek.

Fő jellemzők (easyTRACK II Base, easyTRACK II FULL):

- E-útdíj bevallására alkalmas
- 4G/GPRS-adatátvitel
- Beépített GPS-vevőegység
- Autóriasztóval összekapcsolható
- USB, IP programozhatóság
- Pozíció, útvonal megjelenítése és naplózása
- Céges és magánút-elkülönítés
- Sebesség, parkolás, menetidő stb. kiértékelése
- Pozíció- és közlekedési adatok közlése SMS-ben
- Események hatására:
 - Autóriasztó jelzésének továbbítása távfelügyeletre
 - SMS-üzenet küldése az ügyfél telefonjára
- Önálló riasztási funkciók: pozícióváltozás figyelése álló motor mellett, bemeneti kontaktus (pl. pánikgomb) által indított riasztás

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

4G

EASYTRACK II FULL

E-útdíj bevallásra alkalmas gépjármű-nyomkövető eszköz beépített GPS-vevőegységgel, amely által a rendszerben lehetőség van többek között kimutatások, grafikonok elkészítésére, járműpozíció, nyomvonal és megállási pontok megtekintésére térképes felületen, riasztások és értesítések generálására konfigurálható feltételrendszer alapján, így nélkülözhetetlen eleme a járműkövetésnek és flottamenedzsmentnek. Többletfunkciókkal ellátott változat.

Üzemeltetési opciók (easyTRACK II Base, easyTRACK II FULL):

- Webszerver-szolgáltatás: <https://www.easytrack.hu/>
— vagy —
- Önálló távfelügyeleti szerver
- Webes megjelenítés Google Maps™ felületen
- Saját POI-k, sebesség- és üzemanyag-grafikon, menetlevél, üzemidő-kimutatás, tankolási lista
- Alacsony üzemeltetési költség

TERMÉKVÁLTOZATOK

2G

4G

CAN ADAPTER

Kiegészítő CAN-illesztőmodul easyTRACK II BASE és easyTRACK II FULL modulokhoz. Az adapter segítségével a jármű CAN-rendszeréből kinyerhetők különféle adatok, amelyek felhasználásra kerülnek a kimutatásokban, a grafikonokon, valamint eseményértesítésekénél.

Elérhető CAN-adatok (járműfüggő):

- Sebesség
- Motorfordulatszám
- Kilométeróra-állás
- Összes üzemanyag-fogyasztás
- Gázpedálszögállás
- Üzemanyagszint

KOMPATIBILITÁS

DIESEL SENSOR

Kapacitív elv alapján működő üzemanyagszint-mérő szonda easyTRACK II BASE és easyTRACK II FULL modulokhoz, dízelüzemű járművekhez.

Fő jellemzők:

- Segítségével az easyTRACK webfelületen grafikusan megjeleníthető, kiértékelhető a tankolás, üzemanyag-fogyasztás, üzemanyag-lecsapolás, valamint mindez letölthető kimutatás formájában
- A jármű üzemanyagtartályába kell beépíteni
- A mérülőső beszereléskor méretre vágható
- Mérülőső (szonda) hossza: 75 cm vagy 100 cm
- Jelvezeték és védőcső hossza: 7 m
- Tokozatvédelem: IP68
- Tehergépkocsik, kamionok és munkagépek üzemanyagszintjének meghatározására ajánlott

KOMPATIBILITÁS

EASYFCL

Kiegészítő tanksapkazár nyitásérzékelővel easyTRACK II BASE és easyTRACK II FULL modulokhoz, Ø80 mm-es vagy Ø100 mm-es beömlőnyílásra.

Fő jellemzők:

- Nyitásérzékelő elektronikát tartalmaz
- Mechanikai védelmet nyújt illetéktelen nyitás és üzemanyaglopás ellen
- Használatával megjeleníthetők a tanksapka-nyitások a kimutatásokban
- Kábel hossza: 7,5 m (2,5 m védőcsővel)
- Robusztus kialakítás

KOMPATIBILITÁS

EASYRFID

Kiegészítő közelitőkártyás olvasó sofőrazonosításhoz, easyTRACK II FULL modulhoz. Használatával rögzíthető, hogy az adott útvonalon melyik sofőr vezette a járművet, amely információ elérhetővé válik a letölthető kimutatókban.

Fő jellemzők:

- Sofőrazonosítás
- Váltás a céges és magánút-üzemű között
- Működési frekvencia: 125 kHz
- Gyári tartozék: 2 db RFID kártya

KOMPATIBILITÁS

EASYTEMP

Kiegészítő hőmérséklet-érzékelő easyTRACK II BASE és easyTRACK II FULL modulokhoz.

Fő jellemzők:

- Segítségével az easyTRACK webfelületen grafikusán megjeleníthető, kiértékelhető a mért hőmérséklet, valamint letölthető kimutató formájában
- Egy easyTRACK II modulhoz maximum 3 db hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
- Az érzékelő tokozása rozsdamentes, saválló acélból készül
- Az érzékelő 5 m kábellel és 4,8 m védőcsővel szerelve, felfogatóbilincsekkel kerül szállításra
- Mérési tartomány: -30°C – +70°C

KOMPATIBILITÁS

EASYP RPM MONITOR II

Kiegészítő fordulatszám-interfész easyTRACK II BASE és easyTRACK II FULL modulokhoz.

Fő jellemzők:

- Az interfészmodul a generátor tápvonalára csatlakoztatva érzékeli a fordulatszámjeleket és a valós fordulatszámmal arányos kimeneti jelet szolgáltat az easyTRACK rendszernek. Segítségével kiértékelhetővé válik a munkagépek teljesítménye.
- Az easyRPM Monitor II interfész használata abban az esetben szükséges, ha az adott járműben a generátornak nincs csillagpont-kivezetése (általában „W” jelöléssel ellátott kimenet a generátoron). Ha van csillagpont-kivezetés, akkor erre az interfészre nincs szükség, a csillagpont közvetlenül beköthető az easyTRACK II modul „RPM”-bemenetére.

KOMPATIBILITÁS

HUGO DISPLAY

Sofőrülkébe szerelhető, kijelzővel és érintőgombokkal rendelkező kommunikációs eszköz az easyTRACK II BASE és az easyTRACK II FULL modulhoz.

Fő jellemzők:

- Valós idejű visszajelzés a magyar útdíjjal kapcsolatban.
- Tengelyszámváltás lehetősége
- Sablonüzenetek küldése az easyTRACK-rendszerbe
- Üzenetek fogadása az easyTRACK-rendszerből

KOMPATIBILITÁS

TACHOGRAPH READER

Kiegészítő tachográfillesztő egység az easyTRACK II BASE és az easyTRACK II FULL modulhoz.

Fő jellemzők:

- Sofőrkártya és tachográfadatok távoli letöltése
- Vezetési idők online olvasása és továbbítása az easyTRACK-felületre

KOMPATIBILITÁS

KOMPATIBILIS TACHOGRÁFOK

VDO CONTINENTAL 1.3a-tól SIEMENS STONRIDGE 7.1-től

TT25VA-12V5

A TT25VA-12V5 nevű tápegység és a hozzá tartozó automata akkumulátortöltő szünetmentes, fix feszültséget biztosít a rákapcsolt eszköz számára.

Sikeresen áthidalja a készülékek működésében kritikusnak számító hálózatkimaradásokat, illetve túlterhelés ellen is hatékony védelmet biztosít. A transzformátor teljesítménye 25VA.

TT40VA-12V5

A TT40VA-12V5 nevű tápegység és a hozzá tartozó automata akkumulátortöltő szünetmentes, fix feszültséget biztosít a rákapcsolt eszköz számára.

Sikeresen áthidalja a készülékek működésében kritikusnak számító hálózatkimaradásokat, illetve túlterhelés ellen is hatékony védelmet biztosít. A transzformátor teljesítménye 40VA.

TT40VA-16VAC/24VDC

A TT40VA-16VAC/24VDC nevű tápegység riasztórendszerek és azok kommunikátorainak szünetmentes megtáplálására készült.

Sikeresen áthidalja a riasztóközpont és a kommunikátor együttes megtáplálását, valamint a riasztóközpontok AUX kimenetének limitált terhelhetőségét! A szünetmentes működtetéséhez mindössze egy akkumulátor szükséges, illetve túlterhelés ellen is hatékony védelmet biztosít. A transzformátor teljesítménye 40VA.

GSM 2J-300 ANTENNA

Antenna GSM-, valamint 2G/3G-alapú TELL kommunikátorokhoz, kapuvezérlőkhoz és segélyhívókhoz.

Fő jellemzők:

- 0 dB-es, körsugárzó GSM-botantenna
- Műanyag, fekete burkolat
- Mágneses rögzítőtalp
- 2,5 m vezetékkel és FME-F csatlakozóval ellátva

KOMPATIBILITÁS

E-SHIFT LEVEL SZINTILLESZTŐ

Az e-Shift Level szintillesztő modul egy multifunkciós soros port adapter, amely lehetőséget nyújt 5V-os TTL port illesztésére RS232 soros portra vagy USB portra, illetve RS232 soros port illesztésére USB portra.

E-SHIFT-D KÁBEL

DSC riasztóközpontokkal kompatibilis összekötő kábel az Adapter2, az eco-LINE PRO és az IP Bridge termékhez.

E-SHIFT-PAR KÁBEL

Paradox riasztóközpontokkal kompatibilis összekötő kábel e-Shift Level szintillesztő modulhoz.

E-SHIFT-PRE KÁBEL

Premier riasztóközpontokkal kompatibilis összekötő kábel e-Shift Level szintillesztő modulhoz.

USB A-B KÁBEL

SORKAPOCS-CSATLAKOZÓ

Valamennyi oldható csatlakozóval rendelkező termékünkhöz elérhető és külön rendelhető csatlakozó.

INT-1W 1-WIRE

Az INT-1W illesztő modul DS18B20 típusú 1-Wire hőmérséklet-érzékelők illesztésére szolgál az alábbi termékekhez:

- Pager8 (legfeljebb 6db hőmérséklet-érzékelőt támogat)

EASYTEMP COMPACT

Kiegészítő hőmérséklet-érzékelő a Compact GSM II és a Pager7 modulokhoz.

Fő jellemzők:

- Egy Compact GSM II modulhoz maximum 1db hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
- Egy Pager7 modulhoz 4/6db hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható, a modul bemeneteinek számától függően
- Az érzékelő tokozása rozsdamentes, saválló acélból készül
- Az érzékelő 1m kábellel szerelve kerül szállításra
- Mérési tartomány: -30°C...+70°C
- 3 vezeték (tápellátás, adatkimenet).

EASYTEMP PAGER8

Kiegészítő hőmérséklet-érzékelő a Pager8 modulhoz.

Fő jellemzők:

- Egy Pager8 modulhoz maximum 6db hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható.
- Az érzékelő tokozása rozsdamentes, saválló acélból készül.
- Az érzékelő 1m kábellel szerelve kerül szállításra.
- Mérési tartomány: -30°C...+70°C.
- 4 vezeték (tápellátás, adatbemenet, adatkimenet).

MOBILTELEFON-ALKALMAZÁSOK

TELL CONTROL CENTER

KOMPATIBILITÁS

GATE CONTROL PRO

KOMPATIBILITÁS

ECOLINE PRO

KOMPATIBILITÁS

TELL PAGER CONTROL

KOMPATIBILITÁS

EASYAID

KOMPATIBILITÁS

EASYTRACK

KOMPATIBILITÁS

EASYTRACK DRIVER

KOMPATIBILITÁS

